

Mapa de áreas favoráveis para instalação de usinas de biogás derivado de cana-de-açúcar no Estado de Goiás

Convenções

- Cidades
- Capital
- ▲ Usinas de Biomassa de Cana
- Trecho de Energia Elétrica
- Ferrovias
- Rodovias
- × Rodovia pavimentada
- Rodovia sem pavimentação
- Outras estradas
- Estado de Goiás
- Unidades da Federação
- Área favorável para instalação de usina de biogás derivado de cana-de-açúcar (0-1)
- 0.5 - 0.6
- 0.6 - 0.7
- 0.7 - 0.8
- > 0.8

LOCALIZAÇÃO DO ESTADO

Escala gráfica

0 50 100 150 200 km

Projeção Cônica Equivalente de Albers
Datum Horizontal: SIRGAS2000
• Longitude origem: -50°
• Latitude origem: -16°
• Paralelo padrão 1: -15°
• Paralelo padrão 2: -17°

Fonte:
Limite territorial, rodovias, ferrovias, trecho de energia elétrica, cidades e capitais (Base Cartográfica Contínua de Goiás e do Distrito Federal, 1:100k, versão 2022)
Áreas urbanas e de cana-de-açúcar (MapBiomass coleção 8 - ano 2020)
Usinas de biomassa de cana-de-açúcar (Sistema de Informações Geográficas do Setor Energético Brasileiro - EPE, 2023)

Elaboração: Marliésia D'Abadia de Pina (dezembro/2023)

Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis
INSTITUTO FEDERAL Goiás
Câmpus Goiânia